

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ

Faibnazarova Feruza Pardabayevna

Safarova Nargiza Kamalovna

Guliston davlat universiteti Biologiya kafedراسи dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15087307>

В условиях модернизации общего образования особое внимание уделяется процессу развития личности, востребованной современным обществом. Роль школьного образования в этом процессе заключается в социализации подрастающего поколения, направленной на «формирование активной личности, которая, овладев нормами культуры и социальными ролями способна влиять на социокультурную среду». Важными задачами современного образования становятся не только формирование системных знаний, учебных умений и навыков, но и развитие коммуникативных умений и умений осуществлять самоуправление учебно-познавательной деятельностью. Необходимо осмысление и освоение новых подходов к учебно-воспитательному процессу. Требуется обновление образования, учитывающее возрастные и индивидуально-психологические способности и интересы школьников, их социальные притязания, право на выбор образовательной траектории, преодоление изолированности школьного образования от других сфер общественной практики. Одной из инновационных педагогических технологий, соответствующих перечисленным требованиям, является проектное обучение или обучение с использованием учебных проектов, реализуемое в мировой практике школьного образования для осуществления межпредметных связей и соединения теории с практикой. Получение любого результата образования требует адекватных педагогических технологий. Такой базовой образовательной технологией является метод проектов. Проектирование сегодня – важнейший фактор развития образования и практика его организации многообразна. Метод проектов это всегда творческая деятельность. В основе метода проектов лежит развитие познавательных, творческих навыков учащихся, умением самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического мышления. По своей сути проектирование - самостоятельный вид деятельности, отличающийся от познавательной деятельности. Этот вид деятельности существует в культуре как принципиальный способ планирования и осуществления изменений реальности.

Проектная деятельность обучающихся - совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленные на достижение общего результата деятельности. Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования (выработка концепции, определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта) и реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности. В проектной работе целью обучения становится, прежде всего, развитие у школьников учебно-познавательной активности, направленной на освоение нового опыта. Работая над проектом, школьники учатся проводить исследования, вынуждены систематически и четко

излагать свои мысли, ориентироваться в большом числе текстовой, графической и цифровой информации, анализировать результаты и представлять новые идеи. Теоретические позиции проектного обучения, позволяющие выявить существенные отличия от традиционного обучения, роль и место в учебном процессе, можно определить следующим образом:

1. Образовательный процесс строится не в логике учебного предмета, а в логике деятельности, имеющей личностный смысл для ученика, что повышает его мотивацию в учении.
2. Комплексный подход к разработке учебных проектов способствует сбалансированному развитию основных функций ученика, освоению им необходимых типов деятельности.
3. Глубокое, осознанное освоение базовых знаний обеспечивается за счет универсального их использования в разных ситуациях;
4. Гуманистический смысл проектного обучения состоит в развитии творческого потенциала учащихся.

Основные требования к использованию метода проектов:

Первым требованием к использованию проектного метода обучения является наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения.

Второе требование - практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых результатов.

Третьим требованием выступает организация самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) деятельности учащихся и использование исследовательских методов: определение проблемы, вытекающих из нее задач исследования, выдвижение гипотезы их решения, обсуждение методов исследования, оформление конечных результатов, анализ полученных данных, подведение итогов.

Использование проектного обучения на уроках биологии развивает у школьников такие умения, как:

1. Умение работать с увеличивающимся и постоянно обновляющимся информационным потоком в разных областях знаний;
2. Умение пользоваться различными способами интегрирования информации;
3. Умение задавать вопросы, самостоятельно формулировать гипотезу;
4. Умение решать проблемы;
5. Умение вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного опыта, идей и представлений;
6. Умение выражать свои мысли (устно и письменно) ясно, уверенно и корректно по отношению к окружающим;
7. Умение аргументировать свою точку зрения и учитывать точки зрения других;
8. Способность самостоятельно заниматься своим обучением (академическая мобильность);
9. Способность брать на себя ответственность;
10. Способность участвовать в совместном принятии решения;
11. Способность выстраивать конструктивные взаимоотношения с другими людьми;

12. Умение сотрудничать и работать в группе и другие, что в конечном итоге способствует формированию ключевых образовательных компетенций учащихся.

Проектная деятельность, применяемая на уроках биологии, учит школьников самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для этой цели знания из разных областей, формирует умения прогнозировать результаты, развивает умения устанавливать причинно – следственные связи. Кроме того, метод проектов — это замечательное дидактическое средство для обучения проектированию — умению находить решения различных проблем, которые постоянно возникают в жизни человека, занимающего активную жизненную позицию. Проектная деятельность способствует формированию учащегося нового типа, владеющего способами целенаправленной интеллектуальной деятельности, готового к сотрудничеству и взаимодействию, наделенного опытом самообразования.

Ожидаемые результаты

- повышение качества знаний учащихся;
- развитие научно-исследовательских и творческих способностей учащихся;
- изменение профессиональной позиции педагога – это творческий подход к организации учебно-воспитательного процесса в школе;
- активная жизненная позиция всех членов образовательного процесса;
- совершенствование качественных характеристик личности учащихся

Учащийся приобретёт навыки:

- гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно приобретать необходимые ему знания, умело применять их на практике для решения разнообразных возникающих проблем;

- самостоятельно критически мыслить, уметь видеть возникающие в реальной действительности проблемы и используя современные технологии, искать пути рационального их решения; четко осознавать, где и каким образом приобретаемые им знания могут быть применены в окружающей его действительности; быть способным генерировать новые идеи, творчески мыслить;

- грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые для решения определенной проблемы факты, анализировать их, выдвигать гипотезы решения проблем, делать необходимые обобщения, сопоставления с аналогичными или альтернативными вариантами решения);

- быть коммуникабельным, контактным в различных социальных группах, уметь работать сообща в разных областях, в различных ситуациях, легко предотвращать или уметь выходить из любых конфликтных ситуаций;

- самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, интеллекта, культурного уровня.

Формы представления результатов

Результаты работы по программе представляются в виде анализа работы учителя по программе, методических разработок, проведение открытых уроков, участие в семинарах разного уровня, распространение опыта работы в профессиональном сообществе через сеть Интернет

Вывод

Ограничений в применении современных образовательных технологий нет. Современные образовательные технологии (СОТ), интерактивные формы, повышающие мотивацию и способствующие развитию интеллектуального потенциала каждого. Разнообразные СОТ применяемые современным учителем способствуют повышению качества обучения, позволяют повысить уровень мотивации, формировать функциональную грамотность учащихся и ключевых компетенций на более высоком уровне, эффективнее развивать потенциальные способности учащихся и не только в предметной области географии, а также и по другим предметам.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. D. Elmuratova. Theoretical Basis of Training Future Teachers to Innovative Professional Activities. Eastern European Scientific Journal. Б 194-197. Germaniya. Ausgabe 1-2017.
2. Элмуратова Д. Бўлғуси ўқитувчиларни инновацион касбий фаолиятга тайёрлашнинг таркибий компонентлари Бердақ номидаги Қорақалпоқ Давлат Университети Ахборотномаси № 4 Б 44-46 .Нукус 2017
3. Элмуратова Д. Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини табиатшуносликдан касбий фаолиятга тайёрлашнинг ўзига хос жиҳатлари. Тафаккур сарчашмалари. Магистрларнинг илмий-амалий мақолалари тўплами. Б.247-249. ТДПУ, Тошкент 2010
4. Элмуратова Д. Проблемы подготовки будущих учителей начального образования к профессиональной деятельности. Интеграция науки и практики в современных условиях материалы VIII Международной конференции. Стр 91-93 Москва 2017
5. Элмуратова Д. Талабаларда креативликни ривожлантириш йўллари. Биология фанининг долзарб муаммолари ва уни ўқитишда инновацион технологиялар илмий-амалий анжуман материаллари тўплами .Б 138-141. ТДПУ. Тошкент 2017
6. F.Umarova, A.Ubbiyeva, F.Gaibnazarova, N.Jo'rayev "O'quvchi shaxsini rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'lim. "Umumta'lim maktablari o'qituvchilari uchun o'quv modullari. 2- modul, 2-nashr. T., "Bekinmashoq-plyus".2013